

РАЗДЕЛ 2

Административное право, административный процесс,
таможенное право, трудовое право;
право социального обеспечения, наследственное право

УДК 349.2:341

DOI

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

СИЧКАР В.А.,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовательской работе анализируются международно-правовые стандарты в трудовой сфере, которые помогают государству в создании и принятии необходимых правовых актов в трудовой сфере. Особое внимание уделяется документам, принятым в рамках Международной организации труда, которые имеют важнейшее значение в международно-правовом регулировании труда и трудовых отношений.

Ключевые слова: международно-правовые стандарты, правовое регулирование, трудящиеся-мигранты, трудовые права.

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS FOR LABOR REGULATION

SICHKAR V.A.,
Cand. jurid. sciences, assoc.,
assoc. Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
law student and social technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines international legal standards in the field of labor, helps our state in the creation and adoption of the necessary regulations in the field of labor. Special attention is paid to the documents adopted within the framework of the International Labor Organization, which play a decisive role in the international legal regulation of labor and labor relations.

Keywords: international legal standards, legal regulation, migrant workers, labor rights.

Постановка задачи. На современном этапе построения гражданского общества, где согласно Конституции Донецкой Народной Республики, человек признан самой социальной ценностью, актуализируются исследования по реформированию действующего трудового законодательства и приведения его в соответствии с положениями международных стандартов. Современное государство является независимым и должно иметь свое законодательство, которое отвечает существенным потребностям человека и правовым принципам существования развитого цивилизованного государства. В данном вопросе главенствующую роль играет исследование международно-правовых стандартов регулирования труда. Создание нормативной трудовой базы в Донецкой Народной Республике должно способствовать созданию общества, в котором бы признавались, соблюдались и защищались права человека в трудовой сфере.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам этой проблематики уделяли внимание исследователи проблем теории и истории права, международного, трудового и гражданского права. В частности, необходимо обратить внимание на труды таких ученых, как: С. С. Лукаш, О. Э. Михайлова, Н. Онищенко, Н. М. Пархоменко, Н. Г. Шуклина, А. В. Черноус.

Актуальность. Актуальность статьи выражается в правотворческой деятельности государства, то есть создании нормативно-правовой базы, которая охватывала бы все вопросы в сфере труда. Основную роль в данном процессе играют международно-правовые акты, на основании которых и будет

создаваться национальное законодательство в Донецкой Народной Республике.

Цель статьи выражена в исследовании международно-правовых актах в сфере координации трудовых отношений и защиты трудовых прав, их влияние на отечественное трудовое право.

Изложение основного материала исследования. Для проведения анализа правовых норм, по которым регулируется сфера труда, необходимо классифицировать источники права. В общей теории государства и права выработаны различные взгляды по схеме форм права, поэтому в контексте исследования главенствующую роль играет выяснение проблемы классификации источников права, охватывающих, по мнению Н. Пархоменко, «...как современные явления, так и исторические правовые явления: нормативно-правовой акт, судебная практика, правовой обычай, доктринальные формы права, автономное или уставное (корпоративное) право, религия, договор» [1, с. 129].

Н. Онищенко, утверждает, что общественные отношения в рамках романо-германской правовой семьи урегулированы такими источниками права: нормативно-правовыми актами, правовыми обычаями, международными договорами, общими принципами права, правовой доктриной, судебной практикой [2, с. 203]. Соответственно это дает основания исследовать не только нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах (поскольку Донецкая Народная Республика принадлежит к семье континентального права), но и международные нормы.

Согласно ч. 1 ст. 12 Конституции ДНР, в Донецкой Народной Республике признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики [3]. Согласно ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О международных договорах Украины», если международным договором ДНР, вступившим в силу в установленном порядке, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в соответствующем акте законодательства ДНР, то применяются правила международного договора. Международное трудовое право и внутригосударственное право, как две самостоятельные системы, не существует изолированно друг от друга. Внутригосударственные правовые системы существенно влияют на

образование норм права в международном трудовом праве, находя свое выражение во внешней политике и дипломатии стран. Это можно объяснить тем, что, по большей части, в международно-правовых актах закрепляются наиболее целесообразные и эффективные формы и виды поведения его субъектов, конечно, с соответствующим уровнем обобщения, имеет целью сделать соответствующие предписания довольно универсальными для применения в странах с различными правовыми системами.

Несмотря на существование в международном праве соответствующих норм о труде, направленных на урегулирование трудовых отношений на внутригосударственном уровне, международное право, прежде всего, оставаясь правом межгосударственным, сохраняет сферу своего действия, не совпадает со сферой действия внутригосударственного права. Иными словами, именно государства (а не конкретные физические или юридические лица), являющиеся участниками соглашений, содержащих трудовые нормы, принимая на себя обязательства по их выполнению, и только государства отвечают за их несоблюдение. Вопрос изменения или прекращения международно-правовых обязательств в трудовой сфере также находится в прямой зависимости от позиции государств. Государства вправе денонсировать то или иное соглашение и тем самым снять с себя международные обязательства по регулированию правоотношений в сфере труда [5, с. 28].

Международное правотворчество по управлению вопросами труда можно определить как процесс согласования содержания норм международного трудового права и их непосредственное функционирование. Важнейшая его специфика выражена в том, что каждое государство правомочно признавать или не признавать в качестве юридически обязательного согласованное содержание нормы. Сам же процесс международного правотворчества по управлению вопросами в сфере труда состоит из коллективных действий стран на момент согласования содержания нормы и в индивидуальных действиях каждой страны на момент признания этой нормы.

Международно-правовое регулирование труда – это провозглашенная международными договорами (актами) система стандартов по управлению вопросами в сфере труда, которую присоединившиеся к соответствующему международному договору

(ратифицировали его), используют в национальном трудовом законодательстве [2, с. 250].

Участниками международно-правового управления вопросами в области трудовых отношений выступают ООН и ее специализированный орган - Международная организация труда. Огромное значение в прогрессировании МОТ имеет принятие в 1944 г. Международной конференцией труда в Филадельфии Декларации о деятельности МОТ [6]. Она получила название Филадельфийской декларации и, собственно, вместе с уставом определила основные цели и задачи Организации, которые остаются актуальными и на сегодняшний день. Указанная Декларация, очертив магистральные пути не только деятельности МОТ, но и мировой социальной политики в целом на вторую половину XX в., и на сегодняшний день остается руководящим документом в работе МОТ. Филадельфийская декларация МОТ также призвала правительства установить минимальную заработную плату, которая гарантирована государством, достичь полной занятости, способствовать внедрению проектов социального обеспечения, повышение жизненного уровня общества и условий труда и продвижения на высшие должности работников, обеспечение равных прав в получении общего и профессионального образования. Определенные Декларацией цели и задачи являются главенствующими в работе МОТ, однако современные условия определяют необходимость выявления приоритетов ее деятельности. К основным из них можно отнести следующие: поддержка процесса демократизации для содействия развитию патриотизма, диалога между партнерами в каждой стране; продолжения устранения бедности, прежде всего через повышение уровня занятости, включая переподготовку рабочей силы; охрана трудовых и гражданских прав работников во всех её формах. Завершается Декларация утверждением, что содержащиеся в ней основополагающие идеи «вполне могут быть применены всеми народами», а их распространение на все еще «зависимые народы ... является задачей всего цивилизованного мира». Такое заявление способствовало тому, что перед получением независимости странами «третьего мира» Декларацией признали «хартией зависимых народов». МОТ постоянно контролирует внедрение норм международного права в трудовой области. Для государств-участников существует обязанность постоянно подавать

ответ о законодательных и практических действиях, предпринимаемых для воплощения в действительность содержания всех соглашений, которую она ратифицировала [1, с. 250].

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. была принята Всеобщая Декларация прав человека. В преамбуле данного международного акта провозглашается, что Всеобщая декларация прав человека является основной целью, достичь которую нужно стремиться всем народам и государствам. Для этого каждому человеку и обществу в целом необходимо содействовать с помощью просвещения и образования уважению этих прав и свобод и их реализации. Используя национальные и международные передовые способы, необходимо достичь всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-участников Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. В данном документе международного значения содержатся такие главенствующие трудовые права каждого человека: право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; право, без какой-либо дискриминации, на равную оплату за равный труд; право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное существование человека для него самого и его семьи, и, при необходимости, другими средствами социального обеспечения; право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 23); право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск (ст. 24).

Следующим важным источником по регулированию международно-правовых вопросов в области труда являются Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах. Данный документ, в отличие от Всеобщей декларации прав человека, является договорным, поэтому выполнение его положений для государств-членов является общеобязательным. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах предусматривает, что все государства, принявшие участие в данном Пакте, признают право на труд, содержащее в себе право каждого человека зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на

который он свободно соглашается; права на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности, вознаграждение, которое предоставляло бы как минимум всем трудящимся справедливую зарплату и равную оплату за труд равной ценности, не предусматривающую дискриминации. Кроме того, государство должно гарантировать женщинам условия работы наравне с теми, которые предоставлены для мужчин, с одинаковой платой за одинаковый труд; достойное существование для них и их семей; условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; одинаковую для всех возможность продвижения по работе на соответствующие более высокие степени исключительно на основании трудового стажа и квалификации; отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск так же, как и вознаграждение за праздничные дни. Главенствующее значение в международно-правовом управлении вопросами в области труда и трудовых отношений имеют документы, принятые в рамках Международной организации труда [2, с. 403].

Таким образом, принятая Конституция ДНР с целью выполнения предписаний международных документов, установила права человека в области труда и социального обеспечения, провозглашение, исполнение и защита которых является обязанностью государства, а именно: право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 30); право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 30); право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 30); право на отдых: работающим по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ч. 5 ст. 30); право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 32); право на

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов [4].

По мнению Н.Г. Шуклиной, права человека - это достигнутые в процессе исторического развития человеческой цивилизации возможности лица удовлетворять свои жизненно важные нужды и интересы, содержащиеся в нормативных актах международного права и национальном законодательстве, и в силу этого гарантированные и стимулированные международным сообществом, соответствующего общества и государства [6, с. 67].

Права и свободы человека еще не стали высшей ценностью. Вопреки тому, что наше государство провозглашено социальным, реализация ряда социальных и экономических прав является довольно проблемной. В большей мере это касается таких прав, как право на труд, отдых, на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, социальное обеспечение, на объединение и др. Внедрение в жизнь прав человека зависит не столько от их законодательного признания и закрепления, сколько от конкретной политики государства, имеющую такую цель, как формирование устройства их реализации, более активного участия граждан в политической, экономической, социальной жизни общества.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). К правовым факторам необходимо отнести: развитие межгосударственных правовых отношений и международного сотрудничества; повышение роли деятельности Европейского суда по правам человека в системе защиты трудовых и социальных прав личности; рост правовой культуры общества. Использование положений международных нормативно-правовых актов в национальном законодательстве в сфере труда, несомненно, является основополагающим, тем более учитывая то, что национальное законодательство ДНР стоит на пороге разработки. Тем не менее, необходимо учитывать внутригосударственные особенности создания и изменения правоотношений в трудовой области, и только исходя из этого, перенимать идеи, модели, нормы о труде, содержащиеся в международных нормативно-правовых актах.

Список использованных источников

1. Онищенко Н. Право познавательные конструкции: к вопросу о методологии познания и изучения систем современности / Н. Онищенко // Об украинском праве: Журнал кафедры теории и истории государства и права Киев. Нац. Ун-та имени Тараса Шевченко. - М.: Грамота, 2017. - IV. - С. 199-209.
2. Михайлова О. Э. Международно-правовые стандарты в сфере труда по трудящимся-мигрантов / О. Э. Михайлова // Актуальные проблемы права: теория і практика. - №25. - 2017. - С. 401-408.
3. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014. – 43 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
4. Лукаш С. С. Международно-правовое регулирование в сфере труда / С. С. Лукаш // Юридическая наука и практика. - 2018. - №2. - С.28-34.
5. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version->
6. Черноус А. В. Источники международно-правового регулирования труда и их влияние на национальное законодательство / А. В. Черноус // Право и безопасность. - 2016. - №4. - с.249-253.

УДК 342.9

DOI

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

НАДУТЫЙ В. Ю.,

Адъюнкт

**ГБУ ВО «Академия Министерства внутренних
дел ДНР, имени Ф.Э. Дзержинского»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

В статье проведен анализ административно-правового статуса органов внутренних дел как субъекта обеспечения охраны общественного